

L'influence de la culture sur le choix des banques au Maroc : revue de littérature

Mohammed HAJJIMI

mohammedhajjimi2021@gmail.com

Résumé

Ce document présente une revue de littérature sur l'influence de la culture sur le choix des banques par les marocains. Dans la littérature, plusieurs types de variables déterminent le choix des banques par les marocains qui se regroupent en quatre types principaux : variables culturelles et sociodémographiques, variables sociales, variables personnelles et variables psychologiques. Nous détaillons dans un premier lieu les principaux déterminants et variables de choix des banques au Maroc, avant d'aborder l'influence de la culture sur le comportement d'achat du consommateur marocain. Vers la fin, nous allons présenter la manière d'explorer les implications pratiques des découvertes pour les professionnels du secteur bancaire au Maroc.

Mos clés : *comportement d'achat, revue de littérature, choix des banques, culture marocaine.*

Abstract

This document presents a literature review on the influence of culture on the choice of banks by Moroccans. In the literature, several types of variables determine the choice of banks by Moroccans who group themselves into four main types: cultural and sociodemographic variables, social variables, personal variables and psychological variables. We first detail the main determinants and variables of choice of banks in Morocco, before addressing the influence of culture on the purchasing behavior of the Moroccan consumer. Towards the end, we will present how to explore the practical implications of the discoveries for banking professionals in Morocco.

Keywords : *purchasing behavior, literature review, Moroccan culture, choice of banks.*

1. Introduction :

Le principal obstacle rencontré dans l'étude des phénomènes culturels est l'ambiguïté qui entoure la notion de culture. Parmi les définitions les plus fameuses est celle de Tylor : “ *ensemble complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l'art la loi, la morale, la coutume, et toutes les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société* ”. (Edward, 1913). Cette dimension est recouverte par quatre dimensions : la culture est à la fois globale, partagée, transmissible et évolutive. Dans sa forme la plus observable, une culture apparaît d'abord sous l'aspect d'un ensemble de comportements distinctifs. Ce qui différencie immédiatement une culture d'une autre est une certaine façon de se nourrir, de se vêtir de se loger, de se parler d'exprimer ses sentiments et ses états d'âme. Valeurs, normes et comportement constituent le mode de réponse distinctif d'un groupe social aux problèmes que lui pose son environnement et, en ce sens, une culture ne peut être que collective et partagée. Ce n'est pas la particularité de telle ou telle valeur ou norme qui caractérise une culture, mais le fait qu'elle reçoit l'adhésion d'individus qui, en cela même, constituent une société. Tissue du mode de vie d'une société, la culture est nécessairement présente dans les divers aspects de comportement du consommateur ainsi que dans les objets mêmes de consommation. A ce double titre, elle concerne l'activité du responsable marketing et requiert de sa part une attention toute particulière. Ainsi, plusieurs études ont montré la place cruciale qu'occupe la dimension culturelle comme déterminant de choix de banque en plus d'autres dimensions sociales démographiques et psychologiques. La culture se manifestant sous de multiples formes et à de multiples niveaux, elle intervient alors dans le processus de choix de banque chez les marocains, nous allons alors consacrer cet article dans sa première partie pour étudier les différents déterminants de choix des banques par les marocains, avant de passer dans la deuxième partie à l'étude de la culture marocaine et son impact sur le comportement d'achat.

2. Méthodologie de recherche

La préparation de cet article scientifique a été soumise à une méthodologie de recherche bien précise en suivant les 3 étapes suivantes :

2.1. Choix des banques d'informations (sources des articles scientifiques) :

Pour pouvoir relever les articles scientifique à traiter, qui doivent être liés à la thématique de ce présent document, nous avons consulté les banques d'informations Open Access suivantes : Cairn, Business Source Complete, Directory of Open Access Journals et Google Scholar.

2.2. Méthode de recherche d'articles :

Après avoir choisi les banques d'informations à consulter, nous avons opté pour la recherche à travers les mots clés, en tapant les mots-clés suivants : comportement d'achat, revue de littérature, choix des banques, culture marocaine. Cette méthode nous a permis de trouver des dizaines d'articles similaires ou proches à la thématique du présent document.

2.3. Choix des articles pertinents :

Dans cette étape nous avons filtré les articles scientifiques trouvés selon les critères suivants :

- Choisir les articles scientifiques ayant une thématique proche à notre thématique, et qui ont été publiés entre 2010 et 2021 ;
- Choisir tous les articles scientifiques liés directement à notre thématique quelque soit leur date de publication.

3. Déterminants du choix des banques par les marocains

La décision d'un client marocain vis-à-vis le choix d'une banque commerciale ou participative peut subir l'influence de plusieurs variables tel que les variables culturelles, sociodémographique (la culture et la religion, les sous-cultures et le niveau d'éducation), sociale (le rôle des muftis, le collectivisme, la tradition et les statuts et rôles dans la société), personnelles (l'âge et le cycle de vie, la profession et la position économique et le concept de soi) et aussi psychologiques (la motivation, la perception, croyances et attitudes). (BOULARAS Nabil, 2019). Nous allons traiter alors les critères sur lesquels se base le marocain pour choisir le type de banque adéquat.

3.1 Variables culturelles et sociodémographiques :

3.1.1 La culture et la religion :

La religion peut avoir un caractère prédominant, comme par exemple la religion qui exerce une influence très importante sur le comportement des musulmans soumis à des contraintes comme les valeurs et les normes. A travers laquelle le musulman prend en considération les valeurs sociales et aussi comportementales que lui porte de sa culture musulmane.

Une étude faite par Umnia bank (filiale du CIH banque) en 2016 pour déterminer le profil des clients a présenté que la majorité des répondants des banques participatives est bien instruite, approximativement 75 % sont âgés de 30 à 50 ans, 53 % des clients ont une relation avec les banques participatives de plus de sept ans notamment avec la première agence d'Attijari Wafabank (bank Asafaa) ; les répondants sont conscients de l'augmentation du taux d'usage des comptes d'épargne, compte courant et les comptes d'investissement ; les clients ont paru convaincre et satisfaits des produits qu'ils utilisent le plus, et aussi avec les comptes d'investissement qui leur procurent une meilleurs satisfaction, donc parmi les critères les plus importants au niveau du choix d'une banques participative est **l'adhésion à la loi Islamique.**

3.1.2 Les sous-cultures :

Le musulman n'est influencé par les sous-cultures, c'est-à-dire les courants ou les doctrines dans son choix d'une banque participative. Il s'agit d'après un seul fait qu'il est musulman.

3.1.3 Le niveau d'éducation :

Plus la banque est innovatrice plus elle attire plus des clients. Une étude faite par Al Akhdar Bank (crédit agricole) a été faite afin de mesurer la qualité des services présentés par les banques participatives et aussi de comparer avec d'autres banques, les résultats statistiques à travers la méthode (ANOVA) ont montré qu'il n'y avait pas trop de différence significative entre la qualité des services présentés par les banques participatives au Maroc, notamment pour le variable « sexe » et « nationalité », mais la différence était significative au niveau de la qualité des services à propos des variables « d'éducation » et aussi « Le nombre des années de relation avec la banque ».

3.2 Variables sociales :

3.2.1 Le rôle des Mouftis :

La présence d'un ensemble des Mouftis au sein de la société musulmane parmi le membre de la Chariia (la loi islamique) augmente l'intention de choisir une banque et un service participative.

3.2.2 Le collectivisme :

Ce dernier est un élément très important et essentiel pour les clients marocains et musulmans par ce que la société est attachée à un esprit communautaire qui peut influencer largement la prise de décisions.

3.2.3 La tradition :

La société musulmane est une société traditionnelle du passé et aussi d'aujourd'hui, donc le client toujours attaché à la décision familiale au niveau du choix d'une banque.

3.2.4 Les statuts et les rôles dans la société :

Ce dernier joue un rôle aussi très important qu'il soit un simple adapté ou un cheikh, n'a pas d'impact sur la prise de décision de choix.

3.3 Variables personnelles :

3.3.1 L'âge et le cycle de vie :

Tellement que la banque participative est innovatrice et créative, donc elle aura des jeunes clients.

3.3.2 La profession et la position sociale :

Les sources de connaissance, comme les métiers et aussi la position hiérarchique prouvent aussi influencer la prise de décision au niveau du choix.

3.3.3 La personnalité :

Les caractéristiques psychologiques engendrent un mode de réponse normale et stable pour certaines personnes dans la société.

3.4 Variables psychologiques :

3.4.1 La motivation :

Choisir une banque participative serait par un musulman aussi un acte religieux qu'une simple transaction ou prestation parce qu'avec ce type de banque il peut satisfaire aussi un plaisir de sens

3.4.2 La perception :

Pour les musulmans, le choix d'une banque ou d'un service participatif dépend directement de ses valeurs islamiques.

3.4.3 Les croyances et attitudes :

Le degré de la faveur religieuse et du pratique influence fortement un client musulman dans son choix d'un service ou d'une banque participative.

Nous avons fait le tour sur les différentes variables qui interviennent dans le choix du marocain vis-à-vis la banque, nous avons constaté que les variables culturelles ont le grand effet dans ce cadre, raison pour laquelle nous allons consacrer la partie suivante pour déterminer les grandes dimensions de la culture marocaine et l'influence de cette dernière sur le comportement d'achat du marocain.

4. Culture marocaine et comportement d'achat

Nous avons constaté à travers la partie précédente, qu'il existe peu de travaux qui ont traité le contexte marocain et ses particularités selon le modèle de Geert Hofstede. Par conséquent, afin d'enrichir et de compléter davantage les conclusions tirées de la revue des travaux précédents, nous allons essayer, dans la présente partie, de définir le concept de culture, de comprendre l'influence de la dimension culturelle sur le comportement de consommateur, avant de présenter les résultats d'une étude exploratoire basée sur une démarche abductive, sur les spécificités de la culture marocaine, pour découvrir vers la fin de cette partie la place de religiosité dans la culture marocaine.

4.1. Définition de culture :

Selon HOFSTEDE, la culture constitue l'influence la plus large sur de nombreuses dimensions du comportement humain. Cette omniprésence rend la définition de la culture difficile. Cette difficulté entrave la recherche sur l'influence de la culture sur le comportement du consommateur international et a été utilisée pour critiquer la recherche interculturelle. La culture est "un fourre-tout pratique" pour les nombreuses différences dans la structure et le comportement du marché qui ne peuvent pas être facilement expliquées en termes de facteurs plus tangibles", "une 'poubelle' concept," qui constitue des images plutôt claires et fortes de la forme superficielle, le concept de culture est souvent appelé, comme variable explicative des résidus, lorsque des explications plus opératoires se sont révélées infructueuses (Usunier, 2005)

Les contributions ultérieures partagent la nature globale de la culture comme affectant les aspects de la vie humaine dans une société. La culture diffère intrinsèquement des autres facteurs macro-environnementaux : les comportements façonnés par la culture sont donc distincts de l'environnement économique, politique, juridique, religieux, linguistique, éducatif, technologique et industriel dans lequel les gens se trouvent eux-mêmes". Pourtant, il n'est peut-être pas possible d'isoler les influences purement culturelles des autres influences macro-environnementales, car il n'existe pas de frontières nettes entre ces influences interdépendantes. Le comportement et les modèles de socialisation normalisés par la culture peuvent souvent découler d'un mélange de croyances religieuses, d'exigences économiques et politiques, etc. Il serait extrêmement difficile, voire totalement impossible, de faire un tri clair et net entre ces éléments.

Bien que la culture ait été définie différemment par divers chercheurs, ces définitions partagent des idées similaires.

Zahran (2011) a défini la culture comme un système d'informations qui symbolise la manière dont les personnes d'un groupe, d'une société ou d'une nation interagissent avec leur environnement.

Bornstein (2012) l'a définie comme un ensemble de croyances et de comportements utiles partagés par un groupe de personnes pour diriger et contrôler leur vie. Cependant, les valeurs culturelles ont également été définies comme étant identiques à la culture.

Srikandath (1991) a défini les valeurs culturelles comme les idées dominantes et les principes directeurs de la pensée et de l'action dans une société spécifique. Rohan (2000) a défini les valeurs culturelles comme les attitudes des membres de la société envers les opinions des autres sur les meilleures façons de vivre, qui ont un impact sur le comportement de la communauté.

Hitlin et Piliavin (2004) ont conclu que les valeurs culturelles précisent si un comportement est acceptable ou non dans une communauté ; elles sont comme des lignes directrices adoptées par un individu ou un groupe qui ont un impact sur les actions. Inversement, la religion a été définie comme une partie essentielle de la culture qui façonne le comportement des gens (Kotler, 2000). Elle fournit également des lignes directrices sur ce qui est autorisé et interdit en matière de consommation, notamment la nourriture, les boissons et les vêtements.

Sur la base de ces définitions, les valeurs culturelles et la religion peuvent toutes deux avoir un impact sur les attitudes et l'intention des consommateurs. Plusieurs études antérieures ont montré que la culture est liée aux attitudes des individus envers une action ou un produit. Il a également été constaté que la culture influence fortement le comportement de consommation spécifique à la culture. Une précédente étude de Connor et Becker (2003) a montré que les valeurs influencent les attitudes, qui à leur tour influencent le comportement, et que ce comportement est déterminé par les valeurs.

Tylor fournit l'une des premières définitions de la culture :

« L'ensemble complexe qui comprend la connaissance, la croyance, l'art, la morale, la coutume et toutes les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société ». (Edward, 1913)

Cette dimension est recouverte par quatre dimensions : la culture est à la fois globale, partagée, transmissible et évolutive. Dans sa forme la plus observable, une culture apparaît d'abord sous l'aspect d'un ensemble de comportements distinctifs. Ce qui différencie immédiatement une culture d'une autre est une certaine façon de se nourrir, de se vêtir de se loger, de se parler d'exprimer ses sentiments et ses états d'âme. Valeurs, normes et comportement constituent le mode de réponse distinctif d'un groupe social aux problèmes que

lui pose son environnement et, en ce sens, une culture ne peut être que collective et partagée. Ce n'est pas la particularité de telle ou telle valeur ou norme qui caractérise une culture, mais le fait qu'elle reçoit l'adhésion d'individus qui, en cela même, constituent une société.

Tissu du mode de vie d'une société, la culture est nécessairement présente dans les divers aspects de comportement du consommateur ainsi que dans les objets mêmes de consommation. A ce double titre, nous allons se concentrer dans le paragraphe suivant sur l'influence de la culture sur le comportement de consommateur.

4.2. L'influence de la culture sur le comportement d'achat :

Un individu vit quotidiennement sa culture à travers ses gestes et la façon dont il exprime ses états d'âme et idéaux. A un niveau plus subtil, elle influence également son mode d'appréhension de l'environnement ainsi que les traits généraux de sa personnalité.

4.2.1. Les gestes et expressions de tous les jours

Les comportements gestuels et physiques varient profondément d'une société à une autre. Le serrement des mains par exemple est couramment pratiqué dans certaines cultures comme forme de politesse journalière ; alors que dans d'autres il sert uniquement à symboliser la conclusion d'un accord et que, dans d'autres encore, telle la société britannique, il reste réservé aux couches sociales modestes. Les conventions relatives à l'espace à conserver entre deux personnes au cours d'une conversation diffèrent aussi sensiblement. Dans les pays anglo-saxons, il est de bon ton de respecter une certaine distance et de limiter les contacts humains au strict minimum. Dans les pays latins, au contraire, un tel comportement peut être interprété comme signe d'une certaine froideur et d'un manque de sensibilité.

En même temps, les modes d'expression de certains sentiments tel que la colère, l'anxiété ou l'humour ou de certaines valeurs comme la beauté, la politesse ou le respect sont loin d'être identiques partout. Les messages publicitaires à dominante humoristique par exemple, en particulier ceux faisant appel aux stéréotypes nationaux, sont rarement transférables sans adaptation. De même, si dans certaines régions du monde il est considéré comme incorrect d'entrer tout de suite dans le vif du sujet dans une négociation commerciale, un tel comportement est jugé normal et attendu en Amérique du nord. Naturellement, de tels éléments affectent les relations interpersonnelles liées à l'acte d'achat. Dans un ouvrage célèbre, l'anthropologue Edward Hall raconte l'histoire de l'échec d'une transaction commerciale de plusieurs millions de dollars entre un américain et un mexicain par manque de compréhension de leur comportements respectifs : alors que l'américain ne pouvait se retenir

d'engager la discussion sur les conditions de vente, son partenaire cherchait d'abord à mieux connaître la personnalité de celui à qui il avait affaire.

4.2.2. Le système de perception et les modes de pensée

Au-delà des différences de comportement immédiatement observables, la culture exerce une influence sur les systèmes cognitifs des individus. D'une part, la familiarité de certains objets de référence joue un rôle important dans le processus perceptuel dans la mesure où il conditionne le type d'interprétation qui est donné à un stimulus ambigu. Ainsi, la figure formée par un carré surmonté d'une pyramide est généralement interprétée comme une maison par des enfants occidentaux alors qu'elle représente un temple pour les petits orientaux. D'autre part, les associations symboliques attachées aux objets ou aux couleurs peuvent varier considérablement. La société Carlsberg a dû ajouter un troisième éléphant sur l'étiquette de sa bière en Afrique, deux éléphants vus ensemble étant un mauvais présage.

4.2.3. Culture et personnalité :

Il est enfin peu douteux, même si cela reste controversé, que le système culturel d'une société se manifeste à travers les traits de personnalité de ses membres. On considère même que, souvent, la culture conditionne l'apparition d'une personnalité de base, d'un caractère national. Ainsi, on a pu dire des Russes qu'ils se caractérisent par un penchant pour l'interaction sociale, une grande émotivité, une absence de système de défense élaboré, une absence d'ordre et une opiniâtreté.

Même s'il est délicat de toujours vouloir associer un type de personnalité à une culture, l'identification de traits de comportement caractéristiques, peut faciliter la compréhension du comportement d'achat et notamment des attitudes envers les produits, les marques et les messages et médias publicitaires. Par exemple, certaines études ont montré qu'en général les membres d'une culture donnée ont tendance à préférer les messages publicitaires se rapportant à leur propre caractère national. C'est ainsi que l'on peut expliquer le succès aux Etats-Unis, de la campagne Marlboro sur le thème des cow-boys ou de celle en faveur de l'économie d'énergie lancé par le gouvernement français (en France, on a pas de pétrole, mais on a des idées).

Après avoir déterminé la relation entre la culture et le comportement de consommateur, il est temps de découvrir les dimensions de la culture marocaine et comment elle conditionne le comportement des marocains.

4.3. Dimensions de la culture marocaine :

Nous allons présenter, dans le présent paragraphe, les résultats d'une étude exploratoire basée sur une démarche abductive, sur les spécificités de la culture marocaine, après avoir

précisé les éléments méthodologiques utilisés. (La Culture Nationale Et L'intégration Relationnelle des supply chain : étude qualitative sur les dimensions de la culture marocaine selon le modèle de HOFSTEDE, 2016)

L'analyse des résultats de cette étude qualitative s'est effectuée à travers la confrontation des conclusions des répondants, et la revue de littérature sur les spécificités de la culture marocaine.

4.3.1. Culture marocaine et distance hiérarchique

La revue de littérature sur les spécificités de la culture marocaine, nous a révélé que la culture marocaine est marquée par le principe de la hiérarchie prononcée et par le principe d'autorité. De la même manière, d'autres études ont montré le fort degré hiérarchique existant au Maroc.

La distance hiérarchique et les inégalités sont attendues et acceptées par les marocains, et sont traduites généralement par la notion de « *arzaq* » et « *aqdar* », comme l'un de nos répondants a affirmé que « *généralement les inégalités sont interprétées de point de vue religieux en mettant en avant la notion de « arzaq » ou « aqdar ».*

Les inégalités ne sont pas dues à des politiques ou à des conditions historiques et idéologiques, mais au « *mektoub* » qui veut dire que les conditions de vie et la situation dans laquelle vit chaque être humain sont décidées bien avant sa naissance ». Par conséquent, ces conclusions coïncident avec les résultats de notre étude exploratoire, qui ont affirmé que la culture marocaine présente un fort degré hiérarchique.

4.3.2. Culture marocaine et orientation individualiste ou communautaire

A travers notre revue de littérature sur les spécificités de la culture marocaine, nous avons constaté qu'elle est caractérisée par un niveau élevé de collectivisme (Hofstede, Culture's consequences : international differences in work-related values, 1980) .

De même, ces conclusions sont en concordance avec les résultats de l'étude exploratoire de (La Culture Nationale Et L'intégration Relationnelle des supply chain : étude qualitative sur les dimensions de la culture marocaine selon le modèle de HOFSTEDE, 2016). L'un des répondants a affirmé que « *la culture marocaine est une culture à dominance collectiviste, qui accorde une importance indéniable aux relations sociales. Des relations qui se voient considérées comme étant un gisement où tout marocain puise ses repères de sociabilité, d'identité et d'appartenance* ».

4.3.3. Culture marocaine et orientation masculine ou féminine des valeurs :

Notre revue de littérature a démontré que la culture marocaine a tendance à adopter une orientation féminine des valeurs. Les sociétés marquées par une orientation féminine des

valeurs, sont caractérisées par l'humanisation du travail, par le contact et la coopération, par l'entraide et la collaboration dans le cadre des relations sociales également. (Hofstede M. , 2010).

Par conséquent, comme l'un de nos répondants a indiqué que « *en tant que culture marquée par la diversité et le pluralisme, la culture marocaine est riche en valeurs « tendres » de solidarité, de tolérance, d'unité, d'importance des relations sociales, de coopération et d'ouverture.*

4.3.4. Culture marocaine et relation à l'incertitude et à l'ambigüité :

A partir de notre revue de littérature, nous avons découvert que plusieurs études intéressées au contexte marocain, ont montré que la culture marocaine est caractérisée par un faible degré du contrôle de l'incertitude. Ce faible niveau de contrôle de l'incertitude se ressente de notre religion et de la notion du *Maktoub*.

En effet, le risque et l'incertitude sont interprétés par *Imektoub* et la volonté de Dieu. Comme nous a affirmé l'un de nos répondants que « *c'est Imektoub qui interprète ce genre de situation dans notre société* ».

Conjointement, selon (Hofstede M. , 2010), dans les cultures à faible contrôle de l'incertitude, le risque et l'ambigüité font partie de la vie de chaque jour, et acceptés pour ce qu'ils sont. « Selon notre culture, il faut se remettre au destin », comme nous indiquent l'un de nos répondants.

4.3.5. Culture marocaine et orientation à court terme et à long terme

La culture marocaine est spécifique par une orientation à court terme, qui se traduit par un attachement fort de la culture marocaine, aux traditions et aux normes sociales. La coutume, la tradition, les droits coutumiers sont les principales sources de valeurs, véritables référentiels de valeurs morales, qui régissent l'appréciation de l'individu, les relations sociales et les rapports à la communauté. (Bourquia, 2006)

En effet, les propos de l'un des répondants ont montré que « *malgré les mutations que connaît la société marocaine, il me semble que les normes sociales les traditions ont encore leur place et jouent un rôle important dans les relations sociales entre individus dans la vie privée et la vie professionnelle* ».

D'après Geert Hofstede (2010), les cultures à orientation à court terme sont toujours liées au passé. La culture marocaine a, justement, une projection dans l'avenir, mais elle reste marquée par le passé, comme nous a expliqué l'un de nos répondants.

Après avoir tracé les grandes caractéristiques de la culture marocaine, nous nous interrogeons sur quelle place occupe la religiosité dans la culture marocaine.

4.4. Place de la religiosité dans la culture marocaine :

A travers notre revue de littérature, nous avons conclu que la culture marocaine, est une culture à forte religiosité.

En effet, l'un des répondants d'une enquête faite a indiqué que « *à mon sens, la religion peut être considérée comme pierre angulaire et composante principale de la culture marocaine, elle revêt une importance très significative dans la vie des marocains, et leur vision des choses, et constitue ainsi une source d'inspiration majeure des codes sociaux, un cadre de référence par excellence, et un véritable réservoir des valeurs éthiques et morales* ». (La Culture Nationale Et L'intégration Relationnelle des supply chain : étude qualitative sur les dimensions de la culture marocaine selon le modèle de HOFSTEDE, 2016).

5. Recommandations

Malgré le niveau élevé de religiosité chez le consommateur marocain, les résultats des recherches antérieures montrent qu'ils ont relativement intention de consommer les crédits avec intérêt, ce qui signifie que la religiosité ne constitue pas forcément un obstacle pour consommer les crédits avec intérêt. Cela veut dire que les banques marocaines, pour pouvoir encourager la consommation de crédit avec intérêt, doivent implémenter des stratégies marketing fondées sur la justification de prix, et communiquer sur ce point. Ainsi, nous recommandons d'augmenter la densité des banques, car elle permet, selon plusieurs recherches, d'inciter les musulmans à recourir à des actes illicites par la Charria en termes de consommation de crédit avec intérêt.

6. Conclusion :

Nous avons, durant ce chapitre, évoqué les déterminants intervenant dans le choix de la banque chez les marocains où nous avons constaté que la culture impacte considérablement leurs choix. Nous avons, par la suite, défini le concept de culture, indiqué l'influence de cette dernière sur le comportement de consommation, nous avons également décrit les dimensions de la culture marocaine où nous avons constaté que la culture marocaine est une culture à forte religiosité. Dans le chapitre suivant, nous allons traiter l'impact de religiosité du consommateur sur son comportement et sur son intention d'achat.

7. Références utilisées

- Abalkhail, T. S. (2018). Traditional cultural values vs. religiosity Saudi female purchase intention of Turkish Islamic fashion. *Islamic Marketing and Branding*, 196-208.
- ALAM. (2011). Is religiosity an important determinant on Muslim consumer behaviour in Malaysia. *Journal of islamic marketing*, 83-96.
- Al-Hyari. (2012). Religious beliefs and consumer behaviour: from loyalty to boycotts. *Journal of Islamic Marketing*, 155-174.
- Allport, G. W. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 532-543.
- Alport. (1950). *The Individual and His Religion: Psychological Interpretation*. MacMillan.
- Amould. (2005). Consumer culture theory : twenty years of research. *Journal of Consumer Research*, 868-882.
- BAAKIL, B. B. (2012). *Revue Economie & Kapital*. Récupéré sur revues.imist.ma: <http://revues.imist.ma/index.php/REX/article/download/10038/5730>
- Bailey, S. (1993). Effects of Religious Affiliation on Consumer Behavior: A Preliminary Investigation'. *Journal of Managerial Issues*, 328-352.
- Barquin. (2007). *Dictionnaire de Philosophie*. Paris: Colin.
- Beaud. (s.d.).
- Beit-Hallahmi, B. &. (1997). *The Psychology of Religious Behavior, Belief and Experience: Routledge*.
- Belk R.W., W. M. (1989). The sacred and the profane in consumer behavior :. *Journal of Consumer Research*, 1-38.
- BENABDALLAH, M. e. (2013). L'acculturation : l'influence des sous-cultures d'origine et de la distance culturelle. *IDRAC business school, INSEEC business school et CERAG*, 179-205.
- Bergeron. (2004). *Antecedents and consequences of effective listening in buyer-seller relationships*. ontréal: Montréal, John Molson School of Business.
- Bergeron, M.-A. R. (s.d.). LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LES INTENTIONS D'ACHAT DES CLIENTS DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS. *Université du Québec à Montréal Montréal, Canada*, 1-12.
- Bernard Pras, C. V.-L. (2007). Marketing et Islam. *Revue Française de Gestion*, 195-223.
- BOULARAS Nabil, R. L. (2019). L'impact de la religion sur le secteur bancaire. *Revue de controle de la Comptabilité et de l'Audit*, 932-942.
- Bourquia. (2006). Les Valeurs Changements et Perspectives. *VALEURS ET développement humain*.
- CAMPANELLA. (2016). Halal food consumption, responsibility, moral overtones and re-negotiation of categories among Muslim believers in Stockholm County. *University of Upsala*, 1-102.
- Castleberry, S. B. (1993). Effective interpersonal listening and personal selling. *Journal of Personal Selling and Sales Management*, 35-49.

- CHAIMAE SLAOUI ANDALOUSSI, B. B. (2018, 10). *PUBLIC & NONPROFIT MANAGEMENT REVIEW*.
Récupéré sur IMIST.MA: www.imist.ma
- Crise sanitaire : le crédit bancaire fait de la résistance*. (2021, 02 17). Récupéré sur challenge.ma:
<https://www.challenge.ma/crise-sanitaire-le-credit-bancaire-fait-de-la-resistance-175556/#:~:text=On%20note%20qu'%C3%A0%20fin,en%20ce%20temps%20de%20crise>.
- Crosby, A. L. (1990). «Relationship Quality in Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective. *Journal of Marketing*, 68.
- Demontrond. (2007). *Anthropologie du sacré et sciences de gestion*. Rennes: Editions Appogé.
- DIOP. (2004). *L'achat familial en Afrique. École Supérieure Polytechnique de Dakar*. Dakar: École Supérieure Polytechnique de Dakar, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal.
- DIOP, F. (2012, 03). *La Revue des Sciences de Gestion*. Récupéré sur Cairn.info:
<https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2012-3-page-191.htm>
- Durkheim. (2008). *Les formes élémentaires de la vie religieuse*. CNRS.
- Edward, T. (1913). *Primitive Culture*. Londres: Murray.
- Essoo, & Dibb. (2004). Religious influences on shopping behaviour: an exploratory study. *Journal of Marketing Management*, 683-712.
- Essoo, D. (2004). Religious Influences on Shopping Behaviour. *Journal of Marketing Management*, 683-712.
- Glock. (1962). *On the Study of Religious Commitment Religious Education: Research Supplement*.
- Glock, C. &. (1964). Uses of Sociology in Studying "Consumption" Behavior. *Journal of Marketing*, 51-54.
- HAROLD. (2004). *The Experience of Hijab*. Cairo, Egypt: Al-Falah Foundation for Translation. *Publications and distributions*.
- Hill, H. (1999). *Measures of Religiosity: Religious*. Education Press.
- Hirschman. (1983). Religious Affiliation and Consumption Proce. *Research in Marketing*, 131-170.
- Hofstede. (1980). *Culture's consequences : international differences in work-related values*. Sage Publications.
- Hofstede. (1994). *Vivre Dans un Monde Multiculturel*. Paris: Les éditions d'organisation.
- Hofstede, M. (2010). *Cultures et organisations, comprendre nos programmations mentales*. Pearson Education.
- Hong, J. a. (2014). Bancassurance in East Asia: Cultural impact on customers' cross-buying behaviour. *Journal of Financial Services Marketing*, 234-247.
- House, H. J. (2004). *Culture, leadership and organizations : the GLOBE study of 62 societies*. Sage Publications.
- Isabelle, C. (2009). De l'éthique économique à la finance islamique : vers un renouvellement du concept de rationalité. *Revue du Financier*, 8-23.

- Kluckhohn, S. (1961). *Variations in Values Orientation*. New York: Peterson and company.
- La Culture Nationale Et L'intégration Relationnelle des supply chain : étude qualitative sur les dimensions de la culture marocaine selon le modèle de HOFSTEDE. (2016). *European Scientific Journal December*, 451-463.
- Mariam Abou-Youssef, W. K.-A.-B. (2011, 7). *Journal of American Science*. Récupéré sur German University in Cairo; Cairo University: <http://www.americanscience.org>
- McDaniel, B. (1990). Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 101-112.
- Melewar, T. C. (2000). International Advertising Strategies of Multinational Enterprises in the Middle East. *International Journal of Advertising*, 529-547.
- Mendel. (1991). Comparaison des cultures allemande et française et implications marketing. *Recherche et Applications en marketing*, 31-75.
- Ministère de l'Industrie, d. C. (2011, 04 07). *Publication du projet de loi 31-08 relative aux dispositions pour la protection du Consommateur*. Récupéré sur www.mcinet.gov.ma
- Mokhlis. (2006). The effect of Religiosity on Shopping Orientation. *Journal of American Academy of Business*, 64-74.
- MOSAK. (1987). *Ha Ha and Aha: The Role of Humour in Psychotherapy*. Muncie: Accelerated Development,.
- NASSE, O. S. (2016). L'INFLUENCE DE LA RELIGIOSITÉ SUR LES COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS A L'ÉGARD DES BOISSONS INDUSTRIELLES NON ALCOOLISÉES: UNE ÉTUDE QUANTITATIVE ET UNE ÉTUDE QUALITATIVE PORTANT SUR LES MUSULMANS DANS LE CONTEXTE DU BURKINA FASO. *Journal Ouest-Africain des Sciences de Gestion*, 1-19.
- Pellemans. (1998). *Le marketing Qualitatif, Perspective Psychoscopique*. DeBoeck Université.
- Porter, M. E. (2008-2009). *The Global Competitiveness*. world economic forum.
- Rice, a.-M. (2002). The Implications of Islam for Advertising Messages : the Middle Eastern Context. *Journal of Euromarketing*, 71-97.
- Saeed, A. M. (2001). International Marketing Ethics from an islamic Perspective : A Value-Maximization Approach. *Journal of Business Ethics*, 127-142.
- Siala, O. (2004). The impact of religious affiliation on trust in the context of electronic commerce. *Interacting with Computers*, 7-27.
- Smith, B. (1998). Buyer-Seller Relationships: Similarity, Relationship Management And Quality». *Psychology and mzketing*, 3-21.
- Sood, J. a. (1995). Religiosity and nationality: An exploratory study of their effect on consumer behavior in Japan and the United States. *Journal of Business Research*, 1-9.
- Spilka, B. H. (2003). *The psychology of religion: an empirical approach*.
- Steenkamp, H. W. (1999). A Cross-National Investigation into the Individual and National Cultural Antecedents of consumer Innovativeness. *Journal of Marketing*, 55-69.

Usunier, L. (2005). *Marketing accross cultures*. Harlow.

Weber. (1967). *Léthique protestante et lesprit du capitalisme*. Paris: Plon.

Wilkes R., B. J. (1986). On the meaning and measurement of religiosity in consumer research. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 47-56.

Woodside, A. G. (1974). The effect of salesperson similarity and expertise on consumer purchasing behaviour. *Journal of Marketing Research*, 198-202.